

Bilinçli Farkındalık ile Sportif Sorunlar İle Başa Çıkma Becerileri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma (Engelli Boccia Sporcuları Örnekleme)

A Relational Study on Mindfulness and Athletic Coping Skills (Sample of Disabled Boccia Athletes)

İsmail Koç^{1*}, Cengizhan PAKYARDIM², Muhammed Zahid ÖREL³, Eylem GENCER⁴

*Correspondence:

İsmail KOÇ

ismail.koc@ahievran.edu.tr

¹ Kırşehir Ahi Evran University,
Faculty of Sports Sciences,
Orcid: 0000-0002-1047-7959
ismail.koc@ahievran.edu.tr

² Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Faculty of Sports
Sciences,
Orcid: 0000-0001-6126-8164,
cengizhanpakyardim@hotmail.co
m

³ Sakarya University of Applied
Sciences, Faculty of Sport
Sciences,
Orcid: 0000-0002-6539-6021
zahidorel123@gmail.com

⁴ Kırşehir Ahi Evran University,
Faculty of Sports Sciences
Orcid: 0000-0001-7666-9817
egencer@ahievran.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17673905>

Received / Gönderim: 07.05.2025

Accepted / Kabul: 25.06.2025

Published / Yayın: 30.06.2025

Volume 2, Issue 2, June, 2025

Cilt 2, Sayı 2, Haziran, 2025

Öz

Bu araştırmanın amacı, engelli Boccia sporcularında bilinçli farkındalık düzeyleri ile sportif sorunlar ile başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya yaşları 18 ile 58 arasında değişen (33,76±11,22) yaş ortalamasına sahip toplamda 99 (37 kadın, 62 erkek) Boccia sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri Envanteri-26" kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 paket programda analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği belirlendiğinden ikili karşılaştırmalarda t testi, çoklu karşılaştırmalarda ise ANOVA testi kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, ilişki varsa yönü ve gücü Pearson korelasyon analizi" ile değişkenlerden birisi belirli bir birim değiştiğinde diğerinin nasıl bir değişim gösterdiğini incelemek amacıyla "Basit Doğrusal regresyon analizi" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sporcuların bilinçli farkındalık düzeyleri ile sportif sorunlar ile başa çıkma beceri düzeyleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Regresyon analiz sonuçlarına göre ise sporcuların bilinçli farkındalık düzeylerinin sportif sorunlar ile başa çıkma becerileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, başa çıkma becerilerinin %21'inin bilinçli farkındalık düzeyleri tarafından açıklandığı belirlenmiştir (p<0,05). Yaş değişkenine göre, sportif sorunlarla başa çıkma becerileri (SSBÖ) ve sporda bilinçli farkındalık (SBFÖ) açısından, cinsiyet değişkenine göre sportif sorunlarla başa çıkma becerileri açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Millî sporcu olma, yarışma sınıflandırması ve sporculuk yılı değişkenlerine göre ise anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, sporcuların bilinçli farkındalık düzeyleri artarken sportif sorunlar ile başa çıkma becerilerinde de bir iyileşme olduğu söylenebilir. Ayrıca, araştırma bulguları, erkek sporcuların baskı altında daha iyi performans gösterebilme yetisine sahip olduğunu, 18-25 yaş grubu sporcularının, hedef belirleme-zihinsel hazırlık, konsantrasyon, güven ve başarı güdüsü ve odaklanma becerilerini geliştirmek için ek eğitim ve destek alması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler Engelli, Boccia, Sportif Sorunlar ile Başa Çıkma, Bilinçli Farkındalık

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between mindfulness levels and athletic coping skills among Boccia athletes with disabilities. The research was conducted using the relational survey model, a quantitative research method. A total of 99 Boccia athletes (37 women, 62 men) aged between 18 and 58 (mean age = 33.76 ± 11.22) voluntarily participated in the study. Data were collected using a personal information form, the Athlete Mindfulness Questionnaire, and the Athletic Coping Skills Inventory-26. The collected data were analyzed using SPSS 26.0 software. Since the data showed a normal distribution, independent samples t-tests were used for pairwise comparisons, while ANOVA was applied for multiple comparisons. The relationships between variables were examined using Pearson correlation analysis to determine the direction and strength of associations. Additionally, simple linear regression analysis was conducted to assess how variations in one variable influenced the other. The findings revealed a statistically significant, strong, and positive correlation between mindfulness levels and athletic coping skills among the athletes. Regression analysis indicated that mindfulness levels were a significant predictor of coping skills, explaining 21% of the variance (p<0.05). Significant differences were observed in athletic coping skills (ACSI) and mindfulness in sports (AMS) based on age, while gender differences were found to be significant in coping skills. However, no significant differences were found concerning national athlete status, competition classification, or years of athletic experience. In conclusion, the results suggest that as athletes' mindfulness levels increase, their ability to cope with sports-related challenges improves. Furthermore, the findings indicate that male athletes demonstrate better performance under pressure, while athletes aged 18-25 may require additional training and support to enhance their goal-setting, mental preparation, concentration, confidence, motivation, and focus skills.

Keywords: Disability, Boccia, Athletic Coping Skills, Mindfulness

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume2/ijoss-Volume2-issue2-21.pdf>

Giriş

Engelli bireylerin spor yapmaları, sadece fiziksel sağlıklarını (Şirinkan, 2011) iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda psikolojik ve sosyal iyilik hallerini (Berber, 2011; İlhan & Esentürk, 2015; İlhan, 2008; Çevik & Kabasakal, 2013; Eraslan & Hekim, 2015; Gür, 2001; Bayramlar & Ergun, 2009) de güçlendirmektedir.

Ancak, engelli sporcuların karşılaştıkları bireysel (ekonomik, engel durumu, psikolojik) ve çevresel (sosyal ve fiziki) engeller (Esatbeyoğlu & Karahan, 2014), performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda, engelli sporcuların karşılaştıkları bireysel sorunlar ile başa çıkmaları duygu durumunun düzenlenmesinde önemli bir yere sahip olan bilinçli farkındalık ile beraber değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Özyeşil ve ark. (2011)'nin aktardığına göre, yüksek bilinçli farkındalığa sahip bireyler daha fazla uyumlu başa çıkma stratejileri kullanırken, kaçınma temelli stratejileri daha az kullanmakta ve stresle daha etkili başa çıkmaktadır (Weinstein et al., 2009). Genel anksiyete bozukluğu olan bireylerde bilinçli farkındalık ve öz-şefkat düzeyleri düşüktür (Roemer et al., 2009). Bilinçli farkındalık temelli stres azaltma programları, iyi oluşu artırmakta ve stres belirtilerini azaltmaktadır (Carmody & Baer, 2008; Colle et al., 2010). Ayrıca, bilinçli farkındalık öz-düzenleme ve pozitif duygusal durumların önemli bir yordayıcısıdır (Brown & Ryan, 2003).

Son yıllarda, bilinçli farkındalık (mindfulness) spor psikolojisinde önemli bir konu haline gelmiş ve sporcuların güdülenme (Sipahi, 2021), sürekli optimal performans duygu durumu, stresle başa çıkma (Kesler, 2020), mental iyi oluş (Çakır, 2024) öz-düzenleme (Alçay, 2019), atletik zihinsel enerji (Kayhalak & Güçlü) ve performans artırma (Thompson et al., 2011; Vural & Okan, 2021) konularında güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir.

Engelli sporcular, fiziksel zorlukların (Ergin, 2021) yanı sıra, performans kaygısı, özgüven sorunları ve sosyal baskılar (Argan et al., 2021; Arslan et al., 2014) gibi çeşitli psikolojik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlarla başa çıkma stratejileri, sporcuların hem performanslarını hem de genel refahlarını doğrudan etkileyebilmektedir.

Bilinçli farkındalık, bu stratejilerden biri olarak sporcuların stresle başa çıkmalarına, kendilerini kontrol edebilmelerine ve anı daha iyi deneyimlemelerine yardımcı olabilir. Sporda bilinçli farkındalık (mindfulness), sporcunun dikkatini şu anki ana ve mevcut deneyimlerine, yargılamadan ve kabul göstererek odaklama yeteneğidir (Doğanay & Türkmen, 2022).

Bilinçli farkındalık, geçmişe dair düşüncelerle ya da geleceğe dair kaygılarla ilgilenmek yerine, sporcunun o anki fiziksel, duygusal ve zihinsel durumunu tam anlamıyla fark etmesini sağlar (Kabat-Zinn, 2003). Ayrıca bilinçli farkındalık, sporda zihinsel performansı artırmaya yönelik bir araç olarak kullanılır ve sporcuların performans anında odaklanmalarını toplamlarına, stres ve kaygıyı yönetmelerine, duygu durumlarını kontrol etmelerine yardımcı olur (Kaiseler et al., 2017; Moen et al., 2015).

Ancak, engelli sporcular üzerinde bilinçli farkındalığın etkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır (Gür, 2020).

Yapılan birçok araştırma, bilinçli farkındalığın sporcularda stresle başa çıkma (Kesler, 2020), odaklanma ve performans artışı gibi çeşitli olumlu etkiler yarattığını göstermiştir. Özellikle elit düzeydeki sporcular üzerinde yapılan çalışmalar, bilinçli farkındalık uygulamalarının, sporda mücadele ve tehdit algılarını azalttığı (Göncü & Balcı, 2023), yarışma öncesi kaygı (Yalçın ve ark., 2023) ve performans baskısı ile başa çıkmada etkili olduğunu ortaya koymuştur (Kara, 2021).

Ancak, engelli sporcular üzerinde yapılan arařtırmaların sayısı sınırlıdır ve bu konudaki bilgi eksikliđi, bu çalışmayı deđerli kılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, engelli boccia sporcularının bilinçli farkındalık düzeylerinin, sportif sorunlar ile başa çıkma becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca, bu ilişkiyi farklı engel türleri ve sportif düzeyler açısından deđerlendirmek de hedeflenmektedir.

Sportif sorunlarla başa çıkma, sporcuların spor faaliyetleri sırasında karşılařtıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkma becerilerini ifade eder (Özcan & Günay, 2017). Bu kavram, sporcuların zorlu durumlarla karşılařtıklarında stres seviyelerini yönetme, problemlerle baş etme ve performanslarını olumsuz etkilemeyecek şekilde hareket edebilme kapasitelerini içerir (Özcan & Günay, 2017). Sportif sorunlarla başa çıkma, bireysel stratejiler geliřtirmeyi ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmayı gerektirir.

Sportif sorunlarla başa çıkma, sporcuların yarışma, antrenman veya spor hayatı boyunca karşılařtıkları stres, performans kaygısı, motivasyon kaybı (Bayrak et al., 2023), takım içi çatışmalar sakatlık (Yıldız, 2022) vb. durumlarla etkili bir şekilde baş etme stratejilerini kapsar. Başarılı bir başa çıkma süreci, sporcuların bu zorlukların üstesinden gelerek performanslarını sürdürebilmelerini sağlar.

Sporcuların karşılařtıkları sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmeleri, sadece kısa vadeli başarıları için deđil, uzun vadeli kariyerleri için de kritik öneme sahiptir. Başarılı başa çıkma stratejileri, sporcuların; stres ve kaygıyı yönetmelerine, fiziksel ve zihinsel sađlığı korumalarına, Motivasyonlarını yüksek tutmalarına, kariyerlerine uzun süre devam edebilmelerine olanak tanır.

Bu bilgiler bilinçli farkındalığın, diđer bir ifade ile bireyin zihinsel, duygusal ve fiziksel farkındalığının karşılařılan sorunlarla başa çıkma becerisi arasında ilişki olabileceğine dair ipuçları vermektedir. Bu bağlamda arařtırmada, engelli boccia sporcularının bilinçli farkındalık düzeyleri ile sportif sorunlarla başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

- Bilinçli farkındalık düzeyi yüksek olan engelli sporcular, sportif sorunlar ile başa çıkmada daha başarılı mıdır?
- Engelli sporcularda bilinçli farkındalık ile sportif sorunlar ile başa çıkma becerileri arasında pozitif bir ilişki var mıdır?
- Engelli sporcularda bilinçli farkındalık sportif sorunlar ile başa çıkma becerilerinin bir yordayıcısı mıdır?
- Yaş, cinsiyet, milli sporcu olma, sporculuk yılı, yarışma kategorisi deđerışkenleri sporcuların bilinçli farkındalık ve sportif sorunlarla başa çıkma becerileri üzerinde etkili faktörler midir?

Materyal ve Metot

Arařtırmanın Modeli

Arařtırma, betimsel (tarama) ve ilişkiisel arařtırma (korelasyonel, nedensel karşılařtırma) (Büyüköztürk vd., 2015) modeliyle gerçekleştirilmiştir.

Evren ve Örneklem

Arařtırmanın evrenini Engelliler Spor Federasyonu'nun 2024 yılında düzenlemiş olduđu Türkiye Boccia Şampiyonasına katılan 130 sporcu oluşturmaktadır. Örneklem ise, evrenden tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen, SBFÖ ve SBBE-26'yı eksiksiz ve hatasız dolduran, yaşları 18 ile 58 ($X=33,76-11,22$) arasında deđerışen toplamda 99 boccia sporcusu oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği (SBFÖ) ve Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri Envanteri-26 (SSBBE-26) ve kişisel bilgi formundan elde edilen veriler kullanılmıştır.

Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği (SBFÖ) : Ölçek Thienot ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (Thienot et al., 2014). Türkçeye çevrilmesi, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları ise Tingaz (2019) tarafından yapılmıştır. Ölçek 15 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerden 1,2,3,4 ve 5 ilk faktör olan "Farkındalık", 6,7,8,9 ve 10 ikinci (ters) faktör olan "Yargılamama" ve 11,12,13,14 ve 15 ise son faktör olan "Yeniden Odaklanma"yı incelemektedir. 6'lı likertli (Hemen Hemen Hiçbir Zaman (1), Oldukça Seyrek (2), Nadiren (3), Bazen (4), Çoğu Zaman (5), Hemen Hemen Her Zaman (6)) bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach's alpha iç tutarlık kat sayıları .82, farkındalık alt boyutu için .81, yargılamama alt boyutu için .70 ve yeniden odaklanma için ise .77'dir (Tingaz, 2020).

Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri Envanteri: "Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri Envanteri" Smith ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilmiş (Smith et al., 1995), Özcan ve Günay (2017) tarafından gerçekleştirilen Türkçeye uyarlama çalışmasının ardından ölçeğin yapısı 7 faktör, 26 maddeden oluşmuş ve son halini almıştır. Alt boyutlarda madde dağılımı şu şekildedir: hedef belirleme/zihinsel hazırlık 1-4. sorular, konsantrasyon 5-8. sorular, kaygıdan uzak olma 9-11. sorular, baskı altında yüksek performans 12-15. sorular, zorlukla baş etme 16-19. sorular, güven ve başarı güdüsü 20-22. sorular antrene edilebilirlik 23-26. sorulardır. 4'lü likert tipi şeklinde geliştirilen ölçekte asla= 0, bazen= 1, genellikle= 2, her zaman= 3 şeklinde puanlanmıştır. Ölçeğin tümünü kapsayan alpha güvenilirlik katsayısı ise .86 olarak tespit edilmiştir (Özcan & Günay, 2017).

Mevcut araştırma kapsamında ölçeklere ilişkin Cronbach's Alpha katsayıları; Hedef Belirleme=0,76; Konsantrasyon=0,64; Kaygıdan Uzak Olma=0,57; Baskı altında Yüksek Performans=0,85; Zorlukla Baş Etme=0,85; Güven ve Başarı Güdüsü=0,65; Antrenörlük Durumu=0,70; SSBBE Genel=0,88 ve Farkındalık=0,83; Yargılamama=0,83; Yeniden Odaklanma=0,76; SBFÖ Genel=0,68 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular SZDE, HÖYÖ ve MKVÖ-II'nin güvenilir bir ölçüm araçları olduklarını göstermektedir (Kalaycı, 2010).

Verilerin Analizi

Veri analizlerinde; yüzde (%), (frekans (f), standart sapma (\pm), ortalama (\bar{x}) ve çıkarımsal (korelasyon (r) analizi, basit doğrusal regresyon analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veriler $\alpha=.05$ anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. Bununla birlikte değişkenler arasındaki ilişkilerin oldukça yüksek korelasyon değerlerine sahip olması ($r=.9$ ve daha üstü) ile çoklu ortak doğrusallık ortaya çıkmaktadır (Büyüköztürk et al., 2015). Çalışma sonuçlarına göre her bir ölçme aracı diğer bir ölçme aracının bir birleşimi olmayıp birbirinden bağımsız olduğundan teklik ihlal edilmemiştir ($r<.9$). Analizlere geçilmeden önce analiz kriterlerinden olan çoklu bağlantı değerlerine bakılmış; tolerans değeri .20'den daha yüksek (tolerance=1.000) ve varyans büyütme faktörü değeri (VIF=1.000) 10'un altında olması modelde çoklu bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir (Büyüköztürk et al., 2015). Tüm bu gerekçeler araştırma kapsamında regresyon analizinin yapılabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda sporcu bilinçli farkındalığının sportif sorunlarla başa çıkma becerilerine etkisini test etmek amacıyla doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, elde edilen verilerin normal

dağılım özelliği gösterdiği (Tablo 2) belirlendiğinden ikili karşılaştırmalarda t testi, çoklu karşılaştırmalarda ise ANOVA testi kullanılmıştır

BULGULAR

Araştırmanın çalışma gurubunu yaşları 18 ile 58 ($X=33,76\pm 11,22$) arasında değişen 37 (%37,4) kadın ve 62 (62,6) erkek olmak üzere toplamda 99 boccia sporcusu oluşturmaktadır.

Tablo 1. Örneklem ilişkili demografik bilgiler.

Değişkenler	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	62	62,6
	Kadın	37	37,4
Yaş	18-25 yaş	29	29,3
	26-32 yaş	16	16,2
	33-40 yaş	29	29,3
	41 ve üzeri yaş	25	25,3
Kategori	BC1	6	6,1
	BC2	16	16,2
	BC3	13	13,1
	BC4	47	47,5
	BC5	17	17,2
Spor Yaşı	5 yıl altı	79	79,8
	5 yıl ve üzeri	20	20,2
Millilik	Evet	21	21,2
	Hayır	78	78,8
	Toplam	99	100

Tablo 1’de araştırmaya katılan Boccia sporcularının demografik özellikleri gösterilmiştir. Katılımcıların %62,6’sı erkek, %37,4’ü ise kadın sporculardan oluşmaktadır. Yaş dağılımına bakıldığında, en kalabalık grubu %29,3 ile 18-25 yaş ve 33-40 yaş aralığındaki sporcular oluşturmaktadır. Bunu %25,3 ile 41 yaş ve üzeri sporcular takip etmektedir. Boccia yarışma kategorilerine göre en yüksek oran %47,5 ile BC4 sınıfında yer alan sporculara aittir. Spor yaşı açısından, katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%79,8) 5 yılın altında spor deneyimine sahipken, %20,2’si 5 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. Millilik değişkeni incelendiğinde, sporcuların %21,2’sinin milli sporcu olduğu, %78,8’inin ise milli takımda yer almadığı görülmektedir.

Tablo 2. Normallik Testi

	Hedef Belirleme	Konsantrasyon	Kaygıdan Uzak Olma	Baskı Altında Yüksek Performans	Zorlukla Baş Etme	Güven ve Başarı Güdüsü	Antrenörlük Durumu
X	9,35±2,61	8,78±2,52	7,51±2,58	5,72±3,84	8,66±3,23	7,70±1,69	11,33±2,84
Mod	12,00	10,00	5,00	3,00	12,00	9,00	14,00
Medyan	10,00	9,00	7,00	5,00	9,00	8,00	12,00
Skewness	-0,877	-0,375	0,481	0,205	-0,860	-1,236	-0,759
Kurtosis	-0,156	-0,872	-1,034	-1,251	-0,185	0,566	-0,302
N	99	99	99	99	99	99	99

Araştırma verileri incelendiğinde de ortalama, mod ve medyan değerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bunun yanında literatürde basıklık ve çarpıklık değerleri ile ilgili farklı aralıklar olmakla birlikte normal dağılım için çarpıklık-basıklık değerleri -1,5 ile +1,5 arasında olması normal dağılım için yeterlidir (Tabachnick et al., 2013). Yine araştırma verileri ile ilgili basıklık-çarpıklık değerleri bu aralıklar arasındadır. Elde edilen tüm bu bulgular doğrultusunda araştırma verileri normal dağılım göstermektedir.

Tablo 3. Güvenirlilik Geçerlilik (Cronbach's Alpha)

Hedef Belirleme	0,76	Farkındalık	0,83
Konsantrasyon	0,64	Yargılamama	0,83
Kaygıdan Uzak Olma	0,57	Yeniden Odaklanma	0,76
Baskı altında Yüksek Performans	0,85	SBFÖ Genel	0,68
Zorlukla Baş Etme	0,85		
Güven ve Başarı Güdüsü	0,65		
Antrenörlük Durumu	0,70		
SSBBE Genel	0,88		

Mevcut araştırma kapsamında ölçeklere ilişkin Cronbach's Alpha katsayıları; Hedef Belirleme=0,76; Konsantrasyon=0,64; Kaygıdan Uzak Olma=0,57; Baskı altında Yüksek Performans=0,85; Zorlukla Baş Etme=0,85; Güven ve Başarı Güdüsü=0,65; Antrenörlük Durumu=0,70; SSBBE Genel=0,88 ve Farkındalık=0,83; Yargılamama=0,83; Yeniden Odaklanma=0,76; SBFÖ Genel=0,68 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular SSBBE ve SBFÖ'nin güvenilir bir ölçüm araçları olduklarını göstermektedir (Kalaycı, 2010).

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki İlişkileri Gösterir Korelasyon Analizi Sonuçları

Değişkenler		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SBFO	¹ Farkındalık	r	-0,161	,589***	,659***	,519***	,510***	,231*	0,092	,340**	,527***	,319**	,518***
	² Yargılamama	r		-,232*	,481***	-0,154	-0,143	-0,171	-0,093	-0,192	-0,029	-0,045	-0,188
	³ Yeniden Odaklanma	r			,654***	,590***	,563***	,274**	,258**	,608***	,577***	,223*	,657***
	⁴ SBFÖ Toplam	r				,454***	,445***	0,132	0,122	,341**	,526***	,217*	,457***
SSBE	⁵ Hedef Belirleme	r				,700***	0,194	,371***	,521***	,557***	,304***	,781***	
	⁶ Konsantrasyon	r					0,108	,504***	,586***	,503***	0,131	,772***	
	⁷ Kaygıdan Uzak Olma	r						-0,027	0,179	,287**	,470***	,452***	
	⁸ Baskı Altında Yüksek Performans	r							,475***	,240*	-0,127	,605***	
	⁹ Zorlukla Baş Etme	r								,524***	0,194	,781***	
	¹⁰ Güven ve Başarı Güdüsü	r									,356***	,701***	
	¹¹ Antrenörlük Durumu	r										,473***	

* ¹Farkındalık, ²Yargılamama, ³Yeniden Odaklanma, ⁴SBFÖ Toplam, ⁵Hedef Belirleme, ⁶Konsantrasyon, ⁷Kaygıdan Uzak Olma, ⁸Baskı Altında Yüksek Performans, ⁹Zorlukla Baş Etme, ¹⁰Güven ve Başarı Güdüsü, ¹¹Antrenörlük Durumu, ¹²SSBE Toplam

Tablo incelendiğinde Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği alt boyutlarından Farkındalık ile sporcu Sportif Sorunlarla Başa Becerileri Çıkma Envanteri alt boyutlarından; Hedef Belirleme ($r=,519$; $p<0,001$) Konsantrasyon ($r=,510$; $p<0,001$), Kaygıdan Uzak Olma ($r=,231$; $p<0,05$), Zorlukla Baş Etme ($r=,340$; $p<0,01$), Güven ve Başarı Güdüsü ($r=,527$; $p<0,001$), Antrenörlük Durumu ($r=,319$; $p<0,01$) arasında pozitif yönde ve istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmışken, Baskı Altında Yüksek Performans ($r=0,092$; $p>0,05$) alt boyutu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği alt boyutlarından Yargılamama ile Sportif Sorunlarla Başa Becerileri Çıkma Envanteri alt boyutlarından; Hedef Belirleme ($r=-0,154$; $p>0,05$), Konsantrasyon ($r=-0,143$; $p>0,05$), Kaygıdan Uzak Olma ($r=-0,171$; $p>0,05$), Baskı Altında Yüksek Performans ($r=-0,093$; $p>0,05$), Zorlukla Baş Etme ($r=-0,192$; $p>0,05$), Güven ve Başarı Güdüsü ($r=-0,029$; $p>0,05$), Antrenörlük Durumu ($r=-0,045$; $p>0,05$), arasındaki negatif yönde ilişkiler olduğu ancak bu ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği alt boyutlarından Yeniden Odaklanma ile sporcu Sportif Sorunlarla Başa Becerileri Çıkma Envanteri alt boyutlarından; Hedef Belirleme ($r=,590$; $p<0,001$), Konsantrasyon ($r=,563$; $p<0,001$), Kaygıdan Uzak Olma ($r=,274$; $p<0,01$), Baskı Altında Yüksek Performans ($r=,258$; $p<0,01$), Zorlukla Baş Etme ($r=,608$; $p<0,001$), Güven ve Başarı Güdüsü ($r=,577$; $p<0,001$), Antrenörlük Durumu ($r=,223$; $p<0,05$) arasında pozitif yönde ve istatistiksel anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Ayrıca Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği toplam puanı ile Sportif Sorunlarla Başa Becerileri Çıkma Envanteri toplam puanı ($r=,473$; $p<0,001$) arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Tablo 5. Basit doğrusal regresyon analizi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	StdH	Beta			
1	(Sabit)	8,210	10,109		,812	,419
	SBFÖ	,802	,159	,457	5,060	,000
R=,457; R ² =,21; Düzeltilmiş R ² =,20; F(1,97)=25,600						

a. Dependent Variable:SSBBE

Tablo 5' te verilen analiz sonuçları incelendiğinde sporcuların bilinçli farkındalık düzeylerinin sportif sorunlar ile başa çıkma becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. R=,457; R²=,21; Düzeltilmiş R²; F(1,97)=25,600; $p<0,001$). Sportif sorunlar ile başa çıkma becerilerinin %21'inin sporcuların bilinçli farkındalık düzeyleri ile açıklandığı söylenebilir.

Tablo 6. Yaş değişkeni ile SSBÖ ve SBFÖ arasındaki tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları

Ölçe	Boyutlar	Varyansın Kaynağı	Kareler	sd	Kareler	F	p	Fark
Sporcu Bilinçli Farkındalık	Farkındalık	Gruplar arası	65,979	3	21,993	2,223	,090	-
		Grup içi	939,677	95	9,891			
		Toplam	1005,657	98				
	Yargılamama	Gruplar arası	232,656	3	77,552	2,381	,074	-
		Grup içi	3094,759	95	32,576			
		Toplam	3327,414	98				
	Yeniden Odaklanma	Gruplar arası	241,397	3	80,466	6,552	,001*	1<2,3,4
		Grup içi	1166,784	95	12,282			
		Toplam	1408,182	98				
	Toplam	Gruplar arası	386,291	3	128,764	2,654	,053	-
		Grup içi	4608,881	95	48,515			
		Toplam	4995,172	98				
Hedef Belirleme	Gruplar arası	72,443	3	24,148	3,848	,012*	1<2	
	Grup içi	596,183	95	6,276				
	Toplam	668,626	98					
Konsantrasyon	Gruplar arası	63,011	3	21,004	3,562	,017*	1<2	
	Grup içi	560,100	95	5,896				
	Toplam	623,111	98					
Kaygıdan Uzak Olma	Gruplar arası	36,189	3	12,063	1,853	,143	-	
	Grup içi	618,558	95	6,511				
	Toplam	654,747	98					
Baskı Altında Yüksek Performans	Gruplar arası	30,971	3	10,324	,695	,557	-	
	Grup içi	1411,110	95	14,854				
	Toplam	1442,081	98					
Zorlukla Baş Etme	Gruplar arası	76,026	3	25,342	2,544	,061	-	
	Grup içi	946,298	95	9,961				
	Toplam	1022,323	98					
Güven ve Başarı Güdüsü	Gruplar arası	29,735	3	9,912	3,749	,014*	1<3	
	Grup içi	251,174	95	2,644				
	Toplam	280,909	98					
Antrenörlük Durumu	Gruplar arası	22,976	3	7,659	,946	,422	-	
	Grup içi	769,024	95	8,095				
	Toplam	792,000	98					
Toplam	Gruplar arası	1742,470	3	580,823	4,043	,009*	1<2	
	Grup içi	13647,36	95	143,657				
	Toplam	15389,83	98					

*($p<.05$); 118-25 yaş, 226-32 yaş, 333-40 yaş, 441 yaş ve üzeri

Tablo 6'da görüldüğü üzere yaş değişkenine göre SSBÖ ve SBFÖ boyutlarında gruplar arası ortalamalar karşılaştırıldığında; SBFÖ/ Yeniden Odaklanma alt boyutunda farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır ($F=6,552$; $p<.05$). Farkın kaynağını

belirlemek için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; 18-25 yaş grubunda yer alan sporcuların puan ortalamalarının diğer yaş kategorilerinden anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır.

SSBÖ/ hedef belirleme-zihinsel hazırlık ($F=3,848$; $p<.05$); konsantrasyon ($F=3,562$; $p<.05$); güven ve başarı güdüsü ($F=3,749$; $p<.05$); alt boyutları ile toplam boyutunda ($F=4,043$; $p<.05$) farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; hedef belirleme-zihinsel hazırlık, konsantrasyon ve toplam boyutlarında 18-25 yaş grubunda yer alan sporcuların, 26-32 yaş gurubundaki sporculara kıyasla ortalamalarından anlamlı şekilde daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, güven ve başarı güdüsü alt boyutunda 18-25 yaş grubunda yer alan sporcuların, 33-40 yaş gurubundaki sporculara kıyasla ortalamalarından anlamlı şekilde daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Tablo 7. Cinsiyet değişkeni açısından SSBÖ ve SBFÖ t-testi analiz sonuçları

Ölçek	Boyutlar	Cinsiyet	n	\bar{x}	Ss.	t	p	
Sportif Sorunlarla Başa Çıkma	Farkındalık	Erkek	62	27,19	3,45	-,155	,877	
		Kadın	37	27,29	2,76			
	Yargılamama	Erkek	62	12,66	6,00	,099	,921	
		Kadın	37	12,54	5,60			
	Yeniden Odaklanma	Erkek	62	25,88	3,87	,438	,662	
		Kadın	37	25,54	3,67			
	Toplam	Erkek	62	63,56	7,71	,343	,733	
		Kadın	37	63,05	6,13			
	Sportif Sorunlarla Başa Çıkma	Hedef Belirleme	Erkek	62	9,53	2,61	,880	,381
			Kadın	37	9,05	2,61		
Konsantrasyon		Erkek	62	9,00	2,69	1,137	,258	
		Kadın	37	8,40	2,19			
Kaygıdan Uzak Olma		Erkek	62	7,72	2,68	1,101	,274	
		Kadın	37	7,13	2,40			
Baskı Altında Yüksek Performans		Erkek	62	6,62	3,89	3,203	,002*	
		Kadın	37	4,18	3,23			
Zorlukla Baş Etme		Erkek	62	9,11	3,04	1,842	,069	
		Kadın	37	7,89	3,42			
Güven ve Başarı Güdüsü		Erkek	62	7,58	1,84	-,884	,379	
		Kadın	37	7,89	1,40			
Antrenörlük Durumu		Erkek	62	11,24	3,07	-,412	,681	
		Kadın	37	11,48	2,43			
Toplam		Erkek	62	60,82	12,91	1,854	,067	
		Kadın	37	56,05	11,40			

*($p<.05$).

Tablo 7'de görüldüğü üzere erkek ve kadın sporcuların SSBÖ ve SBFÖ boyutlarında gruplar arası ortalamalar karşılaştırıldığında; SSBÖ/ Baskı Altında Yüksek Performans alt boyutunda erkekler lehine anlamlı bir fark saptanmıştır ($t=3,203$; $p<.05$). Diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tablo 8. Milli sporcu olma değişkeni açısından SSBÖ ve SBFÖ t-testi analiz sonuçları

Ölçek	Boyutlar	Milli	n	\bar{x}	Ss.	t	p
Spor da bilinçli Farkındalık	Farkındalık	Evet	21	27,28	2,95	,086	,932
		Hayır	78	27,21	3,28		
	Yargılamama	Evet	21	12,14	6,54	-,418	,677
		Hayır	78	12,74	5,65		
	Yeniden Odaklanma	Evet	21	26,19	4,34	,588	,558
		Hayır	78	25,64	3,65		
Toplam	Evet	21	63,28	6,47	-,063	,950	
	Hayır	78	63,39	7,34			
Sportif Sorunlarla Başa Çıkma	Hedef Belirleme	Evet	21	9,85	2,83	,995	,322
		Hayır	78	9,21	2,55		
	Konsantrasyon	Evet	21	9,04	2,59	,551	,583
		Hayır	78	8,70	2,51		
	Kaygıdan Uzak Olma	Evet	21	7,28	2,19	-,436	,664
		Hayır	78	7,56	2,69		
	Baskı altında Yüksek	Evet	21	6,33	3,22	,828	,410
		Hayır	78	5,55	3,97		
	Zorluklarla Baş Etme	Evet	21	9,33	2,98	1,083	,282
		Hayır	78	8,47	3,28		
	Güven ve Başarı Güdüsü	Evet	21	7,57	1,71	-,381	,704
		Hayır	78	7,73	1,69		
	Antrenörlük Durumu	Evet	21	12,38	1,77	1,929	,057
		Hayır	78	11,05	3,01		
Toplam	Evet	21	61,80	13,51	1,143	,256	
	Hayır	78	58,29	12,23			

Tablo 8'de görüldüğü üzere milli sporcu olma değişkenine göre SSBÖ ve SBFÖ boyutlarında gruplar arası ortalamalar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>.05$).

Tablo 9. Yarışma Sınıflandırması (BC1-BC5) değişkeni ile SSBÖ ve SBFÖ arasındaki tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analizi sonuçları

Ölçek	Boyutlar	Varyansın	Kareler	sd	Kareler	F	p
Spor da Bilinçli Farkındalık	Farkındalık	Gruplar arası	36,446	4	9,112	,884	,477
		Grup içi	969,210	94	10,311		
		Toplam	1005,657	98			
	Yargılamama	Gruplar arası	58,199	4	14,550	,418	,795
		Grup içi	3269,215	94	34,779		
		Toplam	3327,414	98			
	Yeniden Odaklanma	Gruplar arası	49,874	4	12,468	,863	,489
		Grup içi	1358,308	94	14,450		
		Toplam	1408,182	98			
	Toplam	Gruplar arası	91,889	4	22,972	,440	,779
		Grup içi	4903,283	94	52,163		
		Toplam	4995,172	98			
Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri	Hedef Belirleme	Gruplar arası	44,791	4	11,198	1,687	,159
		Grup içi	623,836	94	6,637		
		Toplam	668,626	98			
	Konsantrasyon	Gruplar arası	48,055	4	12,014	1,964	,106
		Grup içi	575,056	94	6,118		
		Toplam	623,111	98			
	Kaygıdan Uzak Olma	Gruplar arası	25,402	4	6,350	,949	,440
		Grup içi	629,346	94	6,695		
		Toplam	654,747	98			
	Baskı Altında Yüksek Performans	Gruplar arası	114,078	4	28,519	2,019	,098
		Grup içi	1328,003	94	14,128		
		Toplam	1442,081	98			
Toplam	Gruplar arası	40,977	4	10,244	,981	,422	
	Gruplar arası	40,977	4	10,244			

Zorluklarla Baş Etme	Grup içi	981,346	94	10,440		
	Toplam	1022,323	98			
Güven ve Başarı Güdüsü	Gruplar arası	4,666	4	1,167		
	Grup içi	276,243	94	2,939	,397	,810
	Toplam	280,909	98			
Antrenörlük Durumu	Gruplar arası	13,056	4	3,264		
	Grup içi	778,944	94	8,287	,394	,813
	Toplam	792,000	98			
Toplam	Gruplar arası	541,028	4	135,257		
	Grup içi	14848,810	94	157,966	,856	,493
	Toplam	15389,838	98			

Tablo 9’da görüldüğü üzere yarışma sınıflandırması değişkenine göre SSBÖ ve SBFÖ boyutlarında gruplar arası ortalamalar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>.05$).

Tablo 10. Sporculuk yılı değişkeni açısından SSBÖ ve SBFÖ t-testi analiz sonuçları

Ölçek	Boyutlar	Sporculuk yılı	n	\bar{x}	Ss.	t	p	
Sporla Bilinçli Farkındalık	Farkındalık	5 yıl altı	79	27,31	2,96	,517	,606	
		5 yıl ve üzeri	20	26,90	4,08			
	Yargılamama	5 yıl altı	79	12,62	5,72	,014	,989	
		5 yıl ve üzeri	20	12,60	6,35			
	Yeniden Odaklanma	5 yıl altı	79	25,87	3,69	,602	,548	
		5 yıl ve üzeri	20	25,30	4,23			
	Toplam	5 yıl altı	79	63,59	6,98	,611	,543	
		5 yıl ve üzeri	20	62,50	7,85			
	Sportif Sorunlarla Başa Çıkma	Hedef Belirleme	5 yıl altı	79	9,32	2,64	-,184	,854
			5 yıl ve üzeri	20	9,45	2,52		
Konsantrasyon		5 yıl altı	79	8,75	2,48	-,143	,887	
		5 yıl ve üzeri	20	8,85	2,73			
Kayıdan Uzak Olma		5 yıl altı	79	7,60	2,62	,783	,436	
		5 yıl ve üzeri	20	7,10	2,44			
Baskı Altında Yüksek Performans		5 yıl altı	79	5,69	3,87	-,108	,915	
		5 yıl ve üzeri	20	5,80	3,77			
Zorluklarla Baş Etme		5 yıl altı	79	8,82	2,96	1,018	,311	
		5 yıl ve üzeri	20	8,00	4,12			
Güven ve Başarı Güdüsü		5 yıl altı	79	7,79	1,64	1,176	,242	
		5 yıl ve üzeri	20	7,30	1,86			
Antrenörlük Durumu		5 yıl altı	79	11,17	2,92	-1,087	,280	
		5 yıl ve üzeri	20	11,95	2,43			
Toplam		5 yıl altı	79	59,18	12,00	,235	,815	
		5 yıl ve üzeri	20	58,45	14,74			

Tablo 10'da görüldüğü üzere yarışma sınıflandırması değişkenine göre SSBÖ ve SBFÖ boyutlarında gruplar arası ortalamalar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>.05$).

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, engelli Boccia sporcularında bilinçli farkındalık düzeyleri ile sportif sorunlar ile başa çıkma becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya yaşları 18 ile 58 arasında değişen ($33,76\pm 11,22$) yaş ortalamasına sahip toplamda 99 (37 kadın, 62 erkek) Boccia sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada engelli bocce sporcularının SSBÖ ile SBFÖ genel ve alt boyutları arasındaki korelasyon incelenmiş, ölçeklerde yaş, cinsiyet, millilik, sporculuk yılı ve yarışma kategorisi değişkenlerine göre anlamlı fark olup olmadığı test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Sporda Bilinçli Farkındalık Ölçeği (SBFÖ): farkındalık, yargılamama ve yeniden odaklanma alt boyutları ile Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Envanteri'nin (SSBÖ): alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, farkındalık düzeyi yüksek sporcuların, sportif sorunlarla başa çıkma becerilerinin hedef belirleme, konsantrasyon, kaygıdan uzak olma, zorluklarla baş etme, güven ve başarı güdüsü ile antrenörlük durumu alanlarında daha başarılı olduklarını göstermektedir (Tablo 4). Bu bulgu, sporda bilinçli farkındalığın engelli bocce sporcularının sportif sorunlarla başa çıkma stratejilerini güçlendirdiğini göstermektedir.

Literatürde yer alan diğer çalışmalar da benzer şekilde, farkındalığın sporcuların kendilerini daha iyi tanımalarına, psikolojik dayanıklılıklarını artırmalarına ve performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır (Kabat-Zinn, 1990; Gardner & Moore, 2007). Özellikle farkındalık ile hedef belirleme ve güven-başarı güdüsü arasındaki güçlü ilişkiler, bilinçli farkındalık pratiği yapan sporcuların motivasyonlarını artırabildiğini ve hedeflerine ulaşma süreçlerini daha etkili yönetebildiklerini düşündürmektedir. Ayrıca, farkındalığın konsantrasyonla olan yüksek düzeydeki ilişkisi, farkındalık temelli müdahalelerin sporcularda odaklanma becerilerini geliştirebileceğini desteklemektedir.

Ayrıca, çalışmada yargılamama alt boyutu ile sportif sorunlarla başa çıkma becerileri arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilse de bu ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Hedef belirleme, konsantrasyon, kaygıdan uzak olma, baskı altında yüksek performans, zorluklarla baş etme, güven ve başarı güdüsü ile antrenörlük durumu gibi alanlarda yargılamama ile düşük düzeyde negatif korelasyonlar gözlemlenmiştir. Ancak bu bulgular, yargılamama bileşeninin sporcuların performans değişkenleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir (Tablo 4). Bu bulgu, yargılamamanın sporcuların performans değişkenleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmadığını gösterebilir. Ancak, Brown ve Ryan (2003) ile Birrer ve Morgan (2010) araştırmalarında, farkındalığın farklı bileşenlerinin sporcular üzerinde farklı etkiler yaratabileceğini belirtmişlerdir. Özellikle yargılamama bileşeni, bireylerin kendilerine karşı daha şefkatli olmalarını sağlayarak stres düzeylerini azaltabilir, ancak doğrudan performansla ilişkisi değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda, yargılamamanın bazı spor dallarında, özellikle yoğun rekabet gerektiren disiplinlerde performans artışını destekleyebileceği öne sürülmektedir (Moore, 2009).

Bulgular ayrıca, yeniden odaklanma alt boyutunun sportif sorunlarla başa çıkma becerileriyle pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır (Tablo 4). Yeniden odaklanmanın, hedef belirleme, konsantrasyon, kaygıdan uzak olma, baskı altında yüksek performans, zorluklarla baş etme, güven ve başarı güdüsü ile antrenörlük durumu gibi faktörlerle güçlü bir bağlantı içinde olduğu

görülmektedir. Bu sonuçlar, yeniden odaklanma becerisinin sporcuların psikolojik dayanıklılıklarını ve hedefe yönelik performanslarını artırmada önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Literatürde, yeniden odaklanmanın, özellikle baskı altındaki performansı artırmada kritik bir faktör olduğu belirtilmektedir (Swann ve ark., 2016; Moore & Gardner, 2011). Yeniden odaklanma becerisi gelişmiş sporcuların dikkatlerini dağıtan unsurları daha hızlı yönetebildikleri ve stresli durumlarda performanslarını sürdürdükleri öne sürülmektedir. Ayrıca, Shearer ve arkadaşları (2018), bilinçli farkındalık temelli antrenmanların, sporcularda yeniden odaklanma becerilerini geliştirdiğini ve bunun da hedef belirleme ve konsantrasyon becerilerini olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir.

Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği toplam puanı ile Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Envanteri toplam puanı arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). Ayrıca, analiz sonuçları incelendiğinde sporcuların bilinçli farkındalık düzeylerinin sportif sorunlarla başa çıkma becerilerinin önemli bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (Tablo 5). Bu doğrultuda, sportif sorunlarla başa çıkma becerilerinin % 21 oranında sporcuların bilinçli farkındalık düzeyleri ile açıklanabildiği söylenebilir.

Araştırma sonuçları, erkek sporcuların baskı altında daha iyi performans gösterme konusunda kadın sporculara göre anlamlı derecede daha yüksek puan aldığını göstermektedir (Tablo Tablo 7). Bu sonuç, Jones ve Hanton (2001) tarafından yapılan çalışmayla uyumludur. Çalışmada, erkek sporcuların baskıyı tehdit yerine bir meydan okuma olarak algılama eğiliminde oldukları ve stresle daha etkili başa çıkabildikleri bulunmuştur. Ancak, Tamminen ve Holt (2010) tarafından yürütülen bir araştırmada, kadın sporcuların da duygusal destek mekanizmalarını daha etkili kullanarak stresle başa çıkmada başarılı oldukları belirtilmiştir. Bu bağlamda, cinsiyetin tek başına belirleyici bir faktör olmadığı ve bireysel başa çıkma stratejilerinin farklılaşabileceği söylenebilir.

Erkek sporcuların genellikle stresli durumları tehdit olarak görmek yerine bir meydan okuma olarak algıladıkları ve buna bağlı olarak daha etkili başa çıktıkları öne sürülmektedir (Jones ve Hanton, 2001). Ancak, engelli sporcular üzerinde yapılan çalışmalar, kadın sporcuların da psikolojik başa çıkma becerilerinin gelişebileceğini ve grup dinamiklerinin rol oynadığını göstermektedir. Tamminen ve Holt (2010)'un araştırmasında, kadın sporcuların daha güçlü destek ağları kurarak başa çıkma stratejilerini geliştirdikleri belirtilmiştir. Engelli Boccia sporcularında da benzer şekilde, erkek ve kadın sporcuların başa çıkma becerileri arasındaki farkların, bireysel özellikler ve spor dalına özgü ihtiyaçlarla ilişkili olabileceği söylenebilir.

Araştırma sonucunda, SSBÖ ve SBFÖ ölçeklerinde yaş değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 6). 18-25 yaş grubunda yer alan sporcuların, hedef belirleme, zihinsel hazırlık ve konsantrasyon alt boyutlarında daha düşük puanlar aldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, genç sporcuların zihinsel dayanıklılık ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Shapiro ve Martin (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, engelli sporcuların psikolojik becerilerinin engelli olmayan sporculardan farklı şekilde gelişebileceği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, engelli Boccia sporcularının zihinsel becerilerinin, yaşları ilerledikçe gelişebileceği, ancak genç sporcular için ek eğitim ve desteğe ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ayrıca, Guérin ve ark. (2019)'un çalışmasında, paralimpik sporcuların yaşla birlikte zihinsel dayanıklılıklarının arttığı ve deneyim kazandıkça odaklanma becerilerinin güçlendiği belirtilmiştir. Bu bulgular, araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.

Araştırma sonucunda 18-25 yaş grubunda yer alan sporcuların yeniden odaklanma becerilerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, Vealey (2007) tarafından yürütülen çalışmayla paralellik göstermektedir. Vealey'in araştırmasında, daha deneyimli

sporcuların psikolojik dayanıklılık açısından daha güçlü olduğu, zihinsel hazırlık ve stres yönetimi becerilerinin yaşla birlikte geliştiği bulunmuştur. Benzer şekilde, Gould ve arkadaşları (2002) da elit sporcuların, genç sporculara kıyasla daha yüksek düzeyde zihinsel becerilere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, Nicholls (2007) tarafından yapılan çalışmada, bazı genç sporcuların yaşça büyük olanlara kıyasla daha yüksek stres yönetimi becerileri sergileyebildiği belirtilmiştir. Bu durum, spor dalı, bireysel farklılıklar ve uygulanan antrenman tekniklerinin etkili olabileceğini göstermektedir. Bilinçli farkındalık seviyesinin sporcunun deneyim seviyesi ile ilişkili olduğunu ve yaş ilerledikçe odaklanma becerilerinin geliştiği belirtilmiştir (Kaufman, Glass ve Arnkoff, 2009). Ancak, Moore (2016) tarafından yapılan çalışmada, bilinçli farkındalık antrenmanlarının her yaş grubundaki sporcular için faydalı olabileceği ve özellikle genç sporcuların zihinsel odaklanmalarını artırmada yardımcı olduğu ifade edilmektedir. Bu durum, genç sporcuların bilinçli farkındalık eğitimi alarak yeniden odaklanma becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir.

Araştırma sonuçları, milli sporcu olma veya sporculuk süresinin sportif başa çıkma becerileri ve bilinçli farkındalık üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını ortaya koymuştur (Tablo 8,10). Ancak, Orlick ve Partington (1988) tarafından yapılan çalışmada, uluslararası düzeyde yarışan sporcuların zihinsel beceriler açısından daha gelişmiş olduğu bulunmuştur. Bu çelişki, çalışmanızda yer alan sporcuların bireysel gelişim süreçlerinin farklı olabileceğini ve sporcuların antrenman kalitesi, psikolojik destek ve bilinçli farkındalık düzeylerinin yalnızca sporculuk yılına bağlı olmadığını göstermektedir. Hanton, Fletcher ve Coughlan (2005) da sporculuk süresinin tek başına zihinsel becerileri geliştirmek için yeterli olmadığını, bireysel farkındalık ve psikolojik antrenmanın önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

Daha deneyimli sporcuların başa çıkma stratejilerinde gelişim sağladığı belirtilmiş ise de, engelli sporcuların uzun süreli deneyiminin doğrudan başa çıkma becerilerini geliştirmede öne sürülmüştür (Vealey, 2007). Özellikle paralimpik sporcuların psikolojik destek ihtiyaçları, sporculuk süresinden bağımsız olarak değişkenlik gösterebilir. Engelli sporcular için psikolojik becerilerin gelişmesinde, bireysel farkındalık, antrenman yöntemleri ve psikolojik danışmanlık gibi faktörlerin daha belirleyici olabileceği sonucuna varılabilir.

Engelli sporculara yönelik literatür, psikolojik beceriler ve başa çıkma stratejilerinin genellikle engelli olmayan sporculardan farklı gelişim gösterebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, araştırma bulguları, engelli sporcuların bilinçli farkındalık ve başa çıkma becerilerinin demografik faktörlere nasıl yansıdığını anlamada önemli bir yere sahiptir. Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları, sporcuların farkındalık seviyelerini artırmalarının onların zihinsel becerilerini geliştirmelerine ve sporla ilgili zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Gelecekteki çalışmalar, farkındalık temelli müdahalelerin sporcular üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyerek, bu alandaki bilgi birikimini genişletebilir ve farkındalığın bileşenlerinin spor performansı ile nasıl ilişkilendiğini daha detaylı ortaya koyabilir. Yapılacak çalışmalarda, farkındalık temelli müdahalelerin uzun vadeli etkileri üzerine odaklanılabilir. Ayrıca, engelli sporcuların bireysel özelliklerine göre özelleştirilmiş farkındalık programlarının tasarlanması, onların psikolojik dayanıklılıklarını artırarak, performanslarını geliştirmelerine katkı sağlayabilir. Ek olarak, cinsiyet ve yaş faktörlerinin sporcuların başa çıkma becerileri üzerindeki etkilerini daha derinlemesine inceleyen araştırmalar yapılabilir.

Kısaltmalar / Abbreviations

SD	Standard deviation
X	Mean
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
p value	Probability value
t test	Independent Samples t Test F value F statistic
N	Kişi Sayısı
Min	Minimum
Maks	Maksimum

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihallerde sorumluluk yazara aittir.

During the preparation and writing of this study, the principles of scientific integrity, ethics, and citation, as stipulated in the "Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive," were fully observed; no falsification was made on the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication platform for evaluation. The author bears full responsibility for any potential violations regarding the article.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Yazar Katkıları / Authors' Contribution Statement

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: F.O., Ö.B.; Veri toplama, analiz veya yorumlama: F.O., Ö.B.; Makalenin yazımı: F.O., Ö.B.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak, yazım – gözden geçirme ve düzenleme: F.O., Ö.B.; Tüm yazarlar makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır.

Study design and planning: F.O., Ö.B.; Data collection, analysis or interpretation: F.O., Ö.B.; Writing of the article: F.O., Ö.B.; Data curation, methodology, writing – original draft, writing – review and editing: F.O., Ö.B.; All authors critically revised the important points of the article. All authors approved the final version of the article.

Fon Desteği / Funding

None.

Teşekkür / Acknowledgements

Çalışmaya gönüllü olarak katılan bireylere ve anketlerin uygulanmasına yardımcı olan spor salonu işletmecilerine destekleri için teşekkür ederiz

We would like to thank the individuals who volunteered to participate in the study and the fitness center owners who helped with the implementation of the surveys for their support

APA 7 Citation

Koç, İ., Pakyardım, C., Örel, M. Z., & Gencer, E. (2025). A relational study on mindfulness and athletic coping skills (sample of disabled Boccia athletes). *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 2(2), 221–236.

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume2/ijoss-Volume2-issue2-21.pdf>

References / Kaynaklar

- Alçay, E. S. (2019). Ergenlerde problemlerli internet kullanımı ile bilinçli farkındalık ve öz düzenleme arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
- Argan, M., Gürbüz, B., Koçak, F., & Atıcı, M. (2021). Engelli sporcuların objektifinden spor deneyimini görmek: engelleyici faktörlerin sosyo-ekolojik model perspektifinden analizi. *Spor Bilimleri Dergisi*, 32(2), 75-97.
- Arslan, Y., Şahin, H. M., Gülnar, U., & Şahbudak, M. (2014). Görme engellilerin toplumsal hayatta yaşadıkları zorluklar (Batman Merkez Örneği). *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 4(2), 1-14.
- Bayrak, F., Akin, S., Orhan, B. E., & Karaçam, A. (2023). 7-15 Yaş Grubu Çocukların Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerilerinin İncelenmesi. *Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi*, 4(1), 90-102.
- Bayramlar, K., & Ergun, N. (2009). Engelli Masa Tenisi Oyuncularında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. *Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences*, 1(1), 53-57.
- Berber, R. (2011). Sporun işitme engellilerin sosyalleşmesi üzerine etkisi [Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi]. Kütahya.
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of personality and social psychology*, 84(4), 822.
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri.
- Carmody, J., & Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. *Journal of behavioral medicine*, 31, 23-33.
- Colle, K. F. F., Vincent, A., Cha, S. S., Loehrer, L. L., Bauer, B. A., & Wahner-Roedler, D. L. (2010). Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. *Complementary therapies in clinical practice*, 16(1), 36-40.
- Çakır, G. (2024). Bilinçli Farkındalık ve Mental İyi Oluş İlişkisi: Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencileri Üzerine Kesitsel Bir Analiz. *Milli Eğitim Dergisi*, 53(244), 1755-1772.
- Çevik, O., & Kabasakal, K. (2013). Spor etkinliklerinin, engelli bireylerin toplumsal uyumuna ve sporla sosyalleşmelerine etkisinin incelenmesi. *International Journal of Social and Economic Sciences*, 3(2), 74-83.
- Doğanay, G., & Türkmen, M. (2022). The Relationship Between Mental Toughness And Mindfulness In Athletes. *International Journal of Sport Culture and Science*, 10(4), 153-169.
- Ergin, M. (2021). Paralimpik sporcuların spor yaparken karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. *Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi*, 2(2), 189-202.
- Esatbeyoğlu, F., & Karahan, B. G. (2014). Engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımlarının önündeki engeller. *Spor Bilimleri Dergisi*, 25(2), 43-55.
- Göncü, B. S., & Balcı, B. (2023). Sporda mücadele ve tehdit algısı açısından bilinçli farkındalığın önemi. *International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS*, 9(2), 59-60.
- Gür, A. (2001). Özürlülerin sosyal yaşama uyum süreçlerinde sportif etkinliklerin rolü. TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı.
- Gür, Y. (2020). Farklı Branşlardaki Engelli Sporcuların Algılanan Stres Düzeyleri ve Bilinçli Farkındalık Seviyeleri arasındaki ilişki.
- İlhan, E. L., & Esentürk, O. K. (2015). Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği (ZEBSEYFÖ) geliştirme çalışması. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 9(1), 19-36.
- İlhan, L. (2008). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. *Kastamonu Education Journal*, 16(1), 315-324.
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future.
- Kaiseler, M., Poolton, J. M., Backhouse, S. H., & Stanger, N. (2017). The relationship between mindfulness and life stress in student-athletes: The mediating role of coping effectiveness and decision rumination. *The sport psychologist*, 31(3), 288-298.
- Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Asil Yayın Dağıtım Ankara, Turkey.
- Kara, E. (2021). Öğrenci Sporcularda Algılanan Stres ile Psikolojik Sağlık İlişkisi: Başa Çıkma Stratejileri, Bilinçli Farkındalık ve Algılanan Sosyal Desteğin Aracılığı [Anadolu University (Turkey)].
- Kayhalak, F., & Güçlü, M. Muaythai Sporcularının Atletik Zihinsel Enerjisi ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Journal of Global Sport and Education Research*, 7(2), 45-58.
- Kesler, E. (2020). Elit güreşçilerde bilinçli farkındalık, sürekli optimal performans duygu durumu, spora katılım motivasyonu ve stres düzeylerinin incelenmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi].
- Moen, F., Federici, R. A., & Abrahamsen, F. (2015). Examining possible Relationships between mindfulness, stress, school-and sport performances and athlete burnout. *International Journal of Coaching Science*, 9(1).
- Özcan, V., & Günay, M. (2017). The Turkish adaptation of athletic coping skills inventory-28 (ACSI-28): The validity and reliability study. *Turkish Journal of Sport and Exercise*, 19(1), 130-136.
- Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş., & Deniz, M. E. (2011). Bilinçli farkındalık ölçeği'ni Türkçeye uyarlama çalışması. *Eğitim ve Bilim*, 36(160).
- Roemer, L., Lee, J. K., Salters-Pedneault, K., Erismann, S. M., Orsillo, S. M., & Mennin, D. S. (2009). Mindfulness and emotion regulation difficulties in generalized anxiety disorder: Preliminary evidence for independent and overlapping contributions. *Behavior therapy*, 40(2), 142-154.

- Sipahi, Z. (2021). Genç futbolculara uygulanan on haftalık bilinçli farkındalık eğitim programının sporda güdülenme ve bilinçli farkındalık üzerindeki etkisi Marmara Üniversitesi (Turkey)].
- Smith, R. E., Schutz, R. W., Smoll, F. L., & Ptacek, J. (1995). Development and validation of a multidimensional measure of sport-specific psychological skills: The Athletic Coping Skills Inventory-28. *Journal of sport and exercise psychology*, 17(4), 379-398.
- Şirinkan, A. (2011). 10-15 Yaş işitme engelli öğrencilerde sportif eğitsel oyunların fiziksel gelişimlerine etkisinin araştırılması. *Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 13.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). *Using multivariate statistics* (Vol. 6). Pearson Boston, MA.
- Thienot, E., Jackson, B., Dimmock, J., Grove, J. R., Bernier, M., & Fournier, J. F. (2014). Development and preliminary validation of the mindfulness inventory for sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 15(1), 72-80.
- Thompson, R. W., Kaufman, K. A., De Petrillo, L. A., Glass, C. R., & Arnkoff, D. B. (2011). One year follow-up of mindful sport performance enhancement (MSPE) with archers, golfers, and runners. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 5(2), 99-116.
- Tingaz, E. O. (2020). Sporcu bilinçli farkındalık (mindfulness) ölçeği: türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 18(1), 71-80.
- Vural, C., & Okan, İ. (2021). Sporda bilinçli farkındalık: Atıcılık spor branşları üzerine bir araştırma. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 4(2), 265-273.
- Weinstein, N., Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2009). A multi-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being. *Journal of research in personality*, 43(3), 374-385.
- Yalçın, S., Tingaz, E. O., & Bilgin, U. (2023). Bilinçli Farkındalık ve Yarışma Kaygısı Arasındaki İlişki: Kadın Voleybolcular Üzerine Bir Araştırma. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 28(1), 42-47.
- Yıldız, A. B. (2022). Spor bilimleri fakültesi adaylarının spor yaralanması kaygıları ile sportif sorunlarla başa çıkma becerilerinin incelenmesi. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 5(3), 408-425.
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(4), 822-848.
- Gardner, F. L., & Moore, Z. E. (2007). *The psychology of enhancing human performance: The mindfulness-acceptance-commitment (MAC) approach*. Springer Publishing.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. Random House.
- Moore, Z. E. (2009). Theoretical and empirical developments of the mindfulness-acceptance-commitment (MAC) approach to performance enhancement. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 3(4), 291-302.
- Swann, C., Crust, L., Jackman, P. C., Vella, S. A., Allen, M. S., & Keegan, R. (2016). Performing under pressure: Exploring the psychological state underlying clutch performance in sport. *Journal of Sports Sciences*, 34(5), 403-414.
- Guérin, E., Maltais, D., & Tanguay, L. (2019). Psychological skills and performance in Paralympic athletes. *Journal of Applied Sport Psychology*, 31(1), 28-44. <https://doi.org/10.1080/10413200.2018.1508817>
- Hanton, S., Fletcher, D., & Coughlan, G. (2005). Enhancing the psychological resilience of athletes: The role of mental skills training in sport. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 27(4), 491-507. <https://doi.org/10.1123/jsep.27.4.491>
- Jones, M., & Hanton, S. (2001). Stress in elite athletes: Implications for performance and well-being. In N. J. Smoll & S. Hanton (Eds.), *The psychology of sport performance* (pp. 104-126). Human Kinetics.
- Kaufman, K. A., Glass, C. R., & Arnkoff, D. B. (2009). Mindfulness and acceptance in sport: Exploring the role of mindfulness in athletic performance. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 3(3), 291-309. <https://doi.org/10.1123/jcsp.3.3.291>
- Martin, S. B. (2017). Psychological training in disability sport: A review of practices and recommendations. *Disability and Rehabilitation*, 39(20), 2049-2059. <https://doi.org/10.3109/09638288.2016.1211462>
- Moore, W. (2016). Mindfulness and performance in athletes: Evidence of the effectiveness of mindfulness training. *Journal of Sports Science and Medicine*, 15(4), 815-824. <https://doi.org/10.1109/JSSM.2016.015>
- Nicholls, A. R. (2007). Mental toughness in sport: Developments and progress. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 1(2), 113-126. <https://doi.org/10.1080/17509840701867756>
- Orlick, T., & Partington, J. (1988). *Mental training for athletes: A practical guide*. Human Kinetics.
- Shapiro, S. L., & Martin, J. A. (2010). Mindfulness and performance in athletes with disabilities. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 47(3), 191-203. <https://doi.org/10.1682/JRRD.2010.03.0032>
- Vealey, R. S. (2007). Mental skills training in sport. In T. S. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (3rd ed., pp. 287-308). Human Kinetics.

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.